

GESTÃO DE PROJETOS: O MONITORAMENTO E CONTROLE NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 04/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10072181

Rommel Gabriel Gonçalves Ramos

Resumo: *Este artigo descreve a dificuldade existente da aplicação da atividade de monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software, apresentando ferramentas e indicadores que podem auxiliar a sua utilização constante em uma organização. Apesar dos processos de desenvolvimentos de software indicar atividades ligadas ao monitoramento e controle, na gestão de projetos ainda há uma carência no uso efetivo dessas atividades.*

Palavras-chave: Gestão de Projetos, Processos de Software, Monitoramento e Controle, Métricas de Software.

1. Introdução

A gestão de projetos de software tem se fortalecido ao longo dos anos em razão da necessidade de garantir a qualidade e o sucesso dos projetos de software. Aliada aos conceitos clássicos da área da administração, tais como planejar, coordenar e controlar, com os elementos específicos da

engenharia de software em relação aos processos de software, consegue integrar os aspectos tanto organizacionais quanto técnicos.

As atividades organizacionais atribuídas à gestão de projetos de software vão desde o atendimento às necessidades do cliente em relação a um produto e/ou serviço, até o relacionamento com os envolvidos em todo o ciclo de vida do projeto, já que as atividades técnicas englobam desde as metodologias de desenvolvimento de software até a implantação propriamente dita do software.

Decidir sobre a utilização de um instrumento para aplicar as práticas administrativas principalmente em relação à gestão de projetos de software torna-se adequado, pois, os ganhos que são obtidos com essa iniciativa acrescentam o aperfeiçoamento dos processos, mas existem fatores que devem ser observados.

O trabalho da gestão de projetos de software é tentar cumprir o que foi planejado. Muitos projetos fracassam em seus objetivos ou não os alcançam plenamente devido a diversos desvios ou falhas que não foram identificados no seu planejamento. Para obter mais qualidade, não só no software, mas em todo o seu processo, deve-se realizar um planejamento minucioso.

O planejamento diz como e onde a equipe deveria estar em determinado momento. O monitoramento e controle, por sua vez, consistem em acompanhar as atividades não planejadas com a finalidade de identificar possíveis problemas ou desvios e deflagrar eventuais ajustes que possam ser necessários para fazer o projeto de volta ao seu caminho original.

(MARTINS, 2007 p. 102)

Monitorar e Controlar é definido pelo o PMI (2008, p. 369) como “coletar os dados do projeto referente ao plano de gerenciamento, produzindo medições de desempenho e divulgando essas informações por meio de relatórios”. Dessa forma, podem ser tomadas ações corretivas quando

desvios forem identificados, garantindo o atendimento dos objetivos do projeto.

Analisando monitoramento e o controle, pode-se dizer que enquanto no monitoramento estão às atividades envolvendo o acompanhamento e a coleta de dados a respeito do andamento, no controle consiste na tomada de ações frente aos desvios encontrados no monitoramento, e por isso é necessário que haja uma medição e a apuração de indicadores com as informações que serão reportadas a gestão de projetos de software.

2. A forma de utilização do monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software.

Nem sempre os processos e metodologias de desenvolvimento de software deixam explícito como deve ser feito o monitoramento e controle. E normalmente cada metodologia aborda o processo de software buscando a execução das suas fases e atividades sem nenhum tipo de monitoramento e controle.

3. As ferramentas não são suficientes para o suporte das atividades de monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software.

Algumas ferramentas disponíveis no mercado que são utilizadas como suporte a gestão de projetos de software não oferecem opções suficientes para realizar o monitoramento e controle no acompanhamento das fases e/ou atividades no processo de desenvolvimento de software, pois, devem apresentar alguns pontos e ter opções que permitam:

- selecionar projetos de software com alinhamento às estratégias corporativas, analisando os seus impactos e riscos;
- gerenciar os recursos envolvidos em vários projetos de software, compartilhando as suas informações de tempo, custo e qualidade.
- gerenciar o retorno de investimento em pequenos, grandes e complexos projetos de software.

- gerenciar o ciclo de vida dos projetos promovendo melhorias contínuas no processo de software.

4. Existem falhas no papel dos gerentes de projetos em relação ao monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software.

O monitoramento e controle fornecem insumos importantes para que o processo de desenvolvimento de software possa ser melhorado nas suas fases e/ou atividades, mas, a atuação gerencial precisa ser mais eficaz e eficiente em relação às ações preventivas e/ou corretivas, pois, de nada adianta ter instrumentos que auxiliam este processo se não existe uma atuação assertiva.

5. A tomada de decisão da gestão de projetos sem considerar os indicadores e relatórios de produtividade, fornecidos pelo monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software.

Os relatórios de desempenho extraídos dos indicadores devem estar alinhados ao monitoramento e controle, sendo uma maneira de trazer mais visibilidade aos gestores de projetos.

Ainda que eles não sejam utilizados na sua totalidade, devem ser considerados em ações a serem tomadas não somente pelo conhecimento empírico, mas em informações consolidadas e confiáveis em relação aos problemas identificados nos processos de desenvolvimento de software.

6. Monitoramento e Controle

Uma pesquisa do PMI (Instituto de Gerenciamento de Projetos) realizada em 2012, revelou a frequência com que as empresas brasileiras adotam atividades de monitoramento e controle em seus projetos. Nesta pesquisa identificou que:

- 22% sempre adotam.
- 54% adotam na maioria das vezes;
- 24% nunca adotaram

Com a análise desses dados, identificamos que 76% das empresas de certa forma adotam alguma forma de acompanhamento das fases e/ou atividades dos projetos, porém, 24% das empresas não se preocupam em fazer nenhum monitoramento e controle. Esses dados não se diferem do cenário quanto aos problemas mais frequentes enfrentados pelas empresas em relação aos seus projetos atribuídos a prazo (65,7%), escopo (61,7%) e custo (41,3%).

Neste estudo, 18,4% dos problemas está relacionado à falta de uma ferramenta para o monitoramento e controle, indicando que 24,5% dos softwares mais utilizados são desenvolvidos internamente por opção da empresa, o que mostra que as empresas não conseguem encontrar uma ferramenta adequada devido às necessidades e particularidades internas (PMI, 2012).

Cabe destacar que, habitualmente, o monitoramento e controle é considerado pelo nível operacional como uma ação de auditoria, em que são tratadas as inconformidades das atividades e dos processos. Esse pensamento dificulta a sua abordagem do que deve ser entendido, pois não é apenas uma tarefa externa que verifica como o processo está sendo conduzido, mas se ele é realmente entendido pela equipe e principalmente se gera valor aos envolvidos e responsáveis pelo processo.

O monitoramento e controle nos projetos de software busca garantir a verificação do que deve ser realizado no projeto, ou seja, acompanhar os processos que são executados com as suas atividades, identificando ações corretivas e preventivas, estabelecendo assim maneiras de tomada de decisão na gestão de projetos de software.

Se na execução do projeto tem como objetivo entregar produtos e/ou serviços planejados, o monitoramento e controle envolve o

acompanhamento destes resultados para garantir que estejam de acordo com o planejado e que o projeto continue seguindo o plano de gerenciamento do projeto.

O monitoramento e controle fornecem subsídios para as atividades nos processos de software. Com essas informações disponíveis aos gerentes de projetos tem se a possibilidade de atuação constante ao que deve ser desenvolvido e entregue por sua equipe, proporcionando melhorias em relação à condução do projeto de forma assertiva.

Segundo Rainer (2012 p. 341): “[...] A finalidade do monitoramento e controle é determinar se o projeto está prosseguindo conforme planejado. Essa fase consiste em três etapas”:

- 1) monitoramento das atividades contínuas do projeto (onde estamos);
- 2) comparação das variáveis do projeto (custo, esforço, tempo, recursos, etc.) com o plano real (onde deveríamos estar);
- 3) identificação de ações corretivas (como voltamos ao caminho certo).

6.1 Monitoramento e Controle no RUP

Na disciplina de gerenciamento de projetos do RUP (JACOBSON et al, 2007), encontramos uma tarefa “*definir monitoramento e processos de controle*”, que tem o objetivo de definir as informações e os processos que serão utilizados para monitorar e controlar o progresso, a qualidade e os riscos do projeto.

Uma outra tarefa referente ao gerenciamento de projetos segundo o (RUP, 2007) é “*monitorar status do projeto*” que captura o trabalho diário e contínuo, incluindo monitoramento de status do projeto, relatório para envolvidos lidando com as situações atuais e os problemas detectados.

No RUP o monitorar e controlar o projeto permeia todas as tarefas essenciais até a finalização do projeto.

Monitoramento e Controle no RUP (RUP, 2007)

Com a utilização do RUP nas suas etapas e atividades, podemos aplicar o monitoramento e controle para que o projeto tenha os resultados esperados e definidos na sua concepção até a transição, buscando abordar todas as suas disciplinas e aplicando indicadores que possam ajudar a gestão de projetos de software por meio de ações corretivas e preventivas.

6.2 Monitoramento e Controle no PMBOK

O monitoramento e controle de projetos segundo o PMBOK (2008 p. 58) têm o benefício de observar e mensurar o desempenho do projeto de forma periódica e uniforme para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto definido que inclui:

- controlar as mudanças e recomendar ações preventivas em antecipação a possíveis problemas;

- monitorar as atividades do projeto em relação ao plano de gerenciamento e a linha de base de desempenho do mesmo;
- influenciar os fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças, para que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas.

Este monitoramento contínuo oferece à equipe do projeto uma visão melhor sobre a saúde do mesmo e identifica quaisquer áreas que requeiram atenção adicional.

Não apenas monitora e controla o trabalho que está sendo feito durante um grupo de processos, mas também monitora e controla o projeto inteiro (PMBOK, 2008 p.58), incluindo os seguintes processos:

Monitoramento e Controle no PMBOK (PMI, 2008)

- **Monitorar e controlar o trabalho no projeto:** acompanhamento, avaliação e regulação do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
- **Realizar o controle integrado de mudanças:** avaliação de todas as solicitações de mudanças, aprovação de mudanças e gerenciamento das mesmas em entregas, ativos de processos organizacionais e plano de gerenciamento do projeto.

- **Verificar o escopo:** formalização da aceitação das entregas terminadas no projeto.
- **Controlar o escopo:** monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.
- **Controlar o cronograma:** monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento de mudanças feitas na linha de base do cronograma.
- **Controlar os custos:** monitoramento do andamento do projeto para a atualização do seu orçamento e gerenciamento de mudanças feitas na linha de base dos custos.
- **Realizar o controle da qualidade:** monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.
- **Reportar o desempenho:** coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive relatórios de andamento, medições do progresso e previsões.
- **Monitorar e controlar os riscos:** implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação do processo de risco durante todo o projeto.
- **Administrar as aquisições:** gerenciamento das aquisições e monitoramento dos desempenhos dos contratos, fazendo mudanças e correções conforme necessário.

A utilização do PMBOK no monitoramento e controle nos processos de software explicita uma documentação em todas as áreas, tornando esta atividade aderente ao que deseja a gestão de projetos de software.

7. Ferramentas para o Monitoramento e Controle

Os softwares para o gerenciamento de projetos são ferramentas que auxiliam principalmente o gerente do projeto. São usados com diversos

fins como: planejar, monitorar, controlar, relatar e comunicar a situação dos projetos.

Existem softwares com diferentes custos, funcionalidades e usabilidades. Kerzner (2001, p.706) define uma lista das principais funções oferecidas por eles, onde os recursos mais comuns fornecidos são para o planejamento, monitoramento e controle das tarefas, recursos e custos do projeto.

Um software de monitoramento e controle segundo (Gray et. al 2009, p.419) “implica determinar quais dados coletar, como, quando e quem irá coletá-los, analisá-los e relatar o progresso alcançado”. Gray et al (2009 p.420) aborda algumas questões pertinentes à estrutura do software para o monitoramento e controle:

a) Quais dados são coletados. Dados coletados são determinados por qual sistema de medição será usado para o controle do projeto.

b) Coletar dados e fazer análise. Com a determinação de quais dados são coletados, o próximo passo é estabelecer por quem, quando e como os dados serão agregados.

c) Relatórios e o modo de reportar. Quem recebe os relatórios de desempenho? As partes interessadas e gerentes necessitam de diferentes tipos de informações relacionadas ao projeto.

A importância dos softwares no monitoramento e controle de projetos é de fornecer insumos essenciais para o processo de desenvolvimento de software quanto aos projetos de software que são desenvolvidos, e, portanto, as informações que são coletadas, analisadas e disponibilizadas ajudam a tomada de decisão quanto ao que precisa ser apurado durante as etapas e atividades previstas e concluídas em um projeto.

8. Indicadores para o Monitoramento e Controle

Podemos perceber certa resistência em se medir os processos de desenvolvimento de software através de indicadores de desempenho. Um dos motivos dessa resistência é a dificuldade de se identificar indicadores que realmente ajudem na produção de informações importantes.

Apesar de termos a possibilidade de utilizar estes indicadores de forma favorável em ações para melhorar os processos de desenvolvimento de software, a gestão de projetos continua no “achismo” e no seu “feeling”, e esse não é o caso, pois, existem métricas e informações que não estão sendo consideradas.

No desenvolvimento de software podemos aplicar três tipos de indicadores que segundo Mendonça (2002) “são os mais utilizados para medir o desempenho dos processos organizacionais”:

- **indicador de qualidade:** relação entre o que é produzido (certo ou errado) pelo total produzido;
- **indicador de produtividade:** relação entre o total produzido sobre os recursos consumidos;
- **indicador de capacidade:** mede a produção em um espaço de tempo (capacidade da produção).

A utilização desses indicadores no monitoramento e controle, considerando a sua documentação como os artefatos requeridos, deve atentar para:

- **indicador de qualidade:** total de artefatos que voltaram para o retrabalho dividido pelo total de artefatos entregues;
- **indicador de produtividade:** total de artefatos entregues dividido pelo total de funcionários trabalhando no projeto;
- **indicador de capacidade:** total de artefatos entregues dividido pelo tempo total do projeto.

Em projetos devemos contextualizar a utilização dos indicadores que conforme Terribili (2010 p.319) “como se fossem fotografias instantâneas,

mas que indicam tendências”. Aconselha-se utilizar aqueles que considerarem os mais adequados ao contexto que foram criados na própria empresa, ou os mais usuais do mercado.

Ter estes indicadores atribuídos à gestão de projetos para os processos de software reforça o que Pressman (1999) quando diz que eles nos ajudam a:

- ter um visão melhor do processo de desenvolvimento de software;
- identificar os riscos;
- identificar e resolver os problemas antes que se tornem críticos;
- melhorar a comunicação da equipe com a organização
- avaliar o desempenho do projeto;
- tomar decisões;

A aplicação do monitoramento e controle no processo de desenvolvimento de software contribui e serve como um mecanismo de aproximação entre as áreas gerenciais e técnicas, gerando dados e indicadores que tornam mais previsíveis e assertivos os planejamentos para a tomada de decisão na gestão de projetos de software.

Podemos levar em consideração os processos de desenvolvimento de software para o monitoramento e controle no aspecto da gestão de projetos, as seguintes contribuições:

- A atividade de monitoramento e controle quando realizada nos processos de software deve estabelecer processos, atividades e tarefas que possam direcionar a sua utilização;
- As ferramentas que o monitoramento e controle utilizam para o processo de software podem direcionar ações corretivas e preventivas, que devem ser informadas à gestão de projetos para as devidas providências necessárias ao trabalho realizado pelo gerente de projetos e sua equipe.
- A atuação gerencial tendo como uma das suas premissas a execução da atividade de monitoramento e controle nos processos

de software como ferramenta diária de trabalho para acompanhar os projetos e sistemas de uma organização;

- Os indicadores de produtividade atrelados ao monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software são subsídios fornecidos que podem ter dados, informações atualizadas e consistentes para a tomada de decisão na gestão de projetos, portanto, é necessário que possam ser diversificados de acordo com a realidade da organização.

9. Considerações Finais

A gestão de projetos de software tem procurado desempenhar o seu papel e atuação em relação aos seus projetos, as suas metodologias e ferramentas, mas ainda assim, os resultados obtidos com as entregas fora do prazo, custos acima dos previstos e produtos com baixa qualidade são constantes.

Quando a gestão de projetos considera a utilização do monitoramento e controle nos processos de desenvolvimento de software e consegue evidenciar estas atividades por meio das informações com indicadores de desempenho eles se tornam mecanismos e subsídios na tomada de decisão, minimizando os problemas encontrados na produção de software.

Pressman (1995, p.23) destaca que os problemas estão relacionados às estimativas de prazo e de custos serem frequentemente imprecisas, ou seja, a demanda de software ser superior à capacidade da produção das pessoas, impactando na qualidade dos softwares produzidos serem aquém da esperada.

Para Beck e Andres (2000 p. 10), os problemas são os elevados custos com a manutenção e modificação de softwares e os defeitos existentes que não foram detectados previamente, mas que poderiam ser levantados se em uma das suas atividades no processo de software estivessem presente o monitoramento e controle.

As ferramentas que fornecem apoio aos processos e projetos de software normalmente estão ligadas a gestão de projetos, e elas contribuem para que as atividades de monitoramento e controle possam ser realizadas. Porém essas ferramentas precisam ter atributos e funcionalidades que possam agregar valor à gestão de projetos, como por exemplo, informações para as métricas e indicadores.

10. Referências Bibliográficas

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison Wesley Professional, 2000.

GRAY, Clifford F., Erik W. Larson: Gerenciamento de Projetos: O Processo Gerencial; Tradução Dulce Cattunda, Frederico Fernandes – 4 ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KERZNER, H. Project Management – A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 7º ed., New York, John Wiley & Sons Inc., 2001.

MARTINS, José Carlos Cordeiro. Técnicas para gerenciamento de projetos de software – Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gerenciamento de projetos de software com PMI, RUP e UML, Colaboração de Fabrício Ramirez, 5 ed.-- Rio de Janeiro: Brasport, 2010.

MENDONÇA, Mauro. TAM – Técnicas para Análise e Melhoria de Processos. Curso em Fita de Vídeo, LinkQuality, 2002.

PMI-Project Management Institute. Pesquisa PMSURVEY.ORG 2012: PMI. 2012. Disponível em: <<http://www.pmsurvey.org/>>. Acesso em: 01 novembro. 2013.

PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI-Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania, USA, 2008.

PRESSMAN, Roger. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 3ª ed., 1995.

PRESSMAN, Roger. Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill, 5ª ed., 1999.

RAINER, R. Kelly (Rex Kelly). Introdução a Sistemas de Informação [recurso eletrônico] /R. Kelly Rainer Jr e Casey G. Cegielski: [tradução Multinet Produtos] – 3 ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

RUP, Rational Software Corporation. RUP – Rational Unified Process: Versão 2002.05.00.

TERRIBILI, Armando Filho. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. M.Books, 2010.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!